

Wir wünschen St. Gallen:

etwas Mut zu Einmaligem

Zur gefährdeten künstlerischen Ausgestaltung der neuen Handels-Hochschule in St. Gallen

St. Gallen bekommt eine neue Handelshochschule. Über der Stadt, auf dem Rosenberg, mit Blick ins weite Land, ist ein Gebäudekomplex im Entstehen begriffen, der ohne dekorative und formalistische Zutaten die Klarheit der funktionellen Architektur zeigt. Für die künstlerische Ausgestaltung der neuen Hochschule sollen in St. Gallen neue Wege beschritten werden. Professor Ed. Naegeli will zusammen mit dem Architekten W. Förderer die Idee einer Integration von Kunst und Bauwerk verwirklichen. Während es sonst üblich ist, einen bestimmten Prozentsatz der Bausumme für künstlerischen Schmuck zu verwenden, wobei es dann meist zu einem Wandbild und einer Plastik reicht, soll in St. Gallen die Kunst die Baukörper durchdringen und integrierender Bestandteil der Architektur werden.

Nachdem Baukommission und Hochschulrat die Idee grundsätzlich bejaht hatten, gingen Architekt W. Förderer und Professor Ed. Naegeli an die Wahl der Künstler. Zu dieser Wahl ernannte Professor Dr. Georg Schmidt, der Direktor des Basler Kunstmuseums: «Die größte Kühnheit der für die Handels-Hochschule geplanten künstlerischen Ausgestaltung liegt jedoch in der Wahl der vorgesehenen Künstler: konzentrisch ausstrahlend von den St.-Galler Künstlern über die Schweizer Künstler bis zu den Künstlern Europas und Amerikas. Damit ist St. Gallen im Begriffe, etwas zu tun, was in sämtlichen westlichen Ländern absolut einmalig ist. Für Frankreich hat die Kirche von Assy ein erstes Beispiel gegeben. St. Gallen tut den Schritt in die reservelose Internationalität des geistigen Horizontes. Dieser Schritt ist dem weltoffenen Geiste einer modernen Handels-Hochschule zutiefst angemessen.»

Wird St. Gallen diesen Schritt tun?

Als man im Hochschulrat die Namen der auserwählten Künstler hörte und sich näher

Bildbericht v. Herbert Maeder

Den Lichtschacht im Hauptgebäude wird ein Mobile des Amerikaners Alexander Calder schmücken. Das Mobile, mit einem Durchmesser von 12 Meter, würde die größte Bewegungsplastik, die Calder je schuf.

UMBLÄTTERN

Mut zu etwas Einmaligem

mit ihren Werken befaßte, erschrak mancher Ratsherr. Die Künstler, darunter Namen wie Mirò, Arp, Calder, sind zwar großenteils weltberühmt, ihre Werke jedoch ungenügend. Prominente Mitglieder des Hochschulrates vermissen den ‚gediegenen Inhalt‘ in dieser Kunst und betrachten es als ‚unhaltbare Zumutung‘, vor Werken einer so ‚krankhaften Kunst‘ zu dozieren. Eine sehr starke Opposition, der an führender Stelle auch St. Gallens Stadtmann Dr. E. Anderegg angehört, versucht nun, die Ausführung des Integrations-Projektes zu ver-

hindern oder doch wenigstens auf ein ‚erträgliches Maß‘ zu reduzieren. Die Geister stoßen im St.-Galler Hochschulrat sehr heftig aufeinander. Neben den absoluten Gegnern der zeitgenössischen Kunst, die sich einen künstlerischen Schmuck dann gefallen ließen, wenn er gegenständlich wäre (etwa Arp durch Rodin ersetzt), gibt es die andern, die auf einen künstlerischen Schmuck überhaupt verzichten wollen. Ein bekannter Professor sagte: ‚Wir sind eine Handelshochschule und kein Kunsterziehungsinstitut.‘ Um wieviels aufgeschlossener

denkt da die Wirtschaft. W. Blattmann begründete ein Beitragsgesuch an der Vorstandssitzung des Vereins Schweizer Aluminium-Industrieller mit folgenden Worten: ‚Je länger, je mehr kommen wir zur Einsicht, daß die einseitige berufliche Schulung Gefahren in sich birgt, da sie Spezialisten schafft, welche gegenüber den allgemeinen Nöten des Volkes entfremdet sind. Diese Gefahr gilt es vor allem bei einer Handels-Hochschule zu vermeiden, wo junge Menschen, welche zum großen Teil für führende Stellungen in Frage kommen, dem Studium

obliegen. Neben der beruflichen Schulung sollten diese Studenten nicht nur in die sozialen Pflichten, sondern auch in das allgemeine kulturelle und künstlerische Schaffen der Gegenwart Einblick erhalten.‘ Er rühmt anschließend Professor Naegeli Plan als ‚Kundgebung der freien Wirtschaft für das freie künstlerische Schaffen.‘ Dem St.-Galler Projekt droht aber nicht nur die Gefahr der totalen Ablehnung, sondern auch die der Verwässerung. Die beigezogenen Künstler nämlich sind gerade von der Ganzheit des Integrationspla-

nes begeistert und haben ihre Mitwirkung deshalb zugesagt, weil dieser Plan in seiner Gesamtheit neu und einmalig ist. Noch ist kein Entscheid gefallen, der Kampf geht im stillen zwischen ‚Modernen‘ und ‚Konservativen‘ erbittert weiter. Es ist den Befürwortern des Projektes viel Mut zu ihrem Kampf zu wünschen, und den Gegnern die Einsicht, daß sie der Stadt St. Gallen, die ohnehin an erstklassigen kulturellen Ereignissen arm und ein oft zitiertes Holzbohlen für die Kunst ist, einen schlechten Dienst erweisen, wenn sie ein Werk sabotieren, das St. Gal-

◀ Vor dem Institutsgebäude soll eine Aluminiumplastik des Italiensers Umberto Mastroianni aufgestellt werden. Der waagrecht Betonbalken unten auf unserem Bild ist von Mastroianni für seine Plastik eigens gegossen worden. Die Erde wird hier noch gut zwei Meter abgegraben werden.

▶ Im Treppenhaus des Institutsgebäudes wird ein Eternitrelief des in Zürich wohnhaften Zoltan Kemeny Platz finden. Zeichen der Integration: Beim Guß der Betonwand wurde für das Relief ein von Kemeny bezeichneter Raum ausgespart.

len weit über die Grenzen hinaus als fortschrittliche Stadt bekannt machen würde. Der Kampf gegen diesen Integrationsplan ist um so weniger verständlich, als ja seine Finanzierung die Öffentlichkeit nicht belastet. Professor Ed. Naegeli hat für das großartige Projekt bei der Industrie das Verständnis gefunden, das ihm mancher Kollege leider verweigert. Die Ablehnung der zeitgenössischen Kunst, das ‚gesunde Volksempfinden‘ kam kürzlich in St.-Gallens Großem Rat zum Ausdruck. Der Jurist Dr. P. Steiner (soz.), der an der

Handels-Hochschule einen Lehrauftrag hat, brachte in einer Interpellation folgende Ansicht vor: ‚In der modernen Kunst zeichnen sich Entwicklungen ab, die den Sinn für das Harmonische und Schöne und für einen gediegenen Inhalt vermissen lassen und die zum Teil sogar den Eindruck des Krankhaften erwecken. Erfreulicherweise stoßen diese Entwicklungen jedoch bei den Kunstfreunden und insbesondere auch im gesund und natürlich empfindenden Volk auf Ablehnung.‘ Die Interpellation Steiner hat in der St.-Galler Presse ein

kräftiges Echo gefunden. Hk meinte im freisinnigen ‚St. Galler Tagblatt‘ ironisch: ‚Dr. Steiner ist kein Gegner der modernen Kunst, im Gegenteil, er spricht sogar ausdrücklich im Namen der ‚Kunstfreunde‘ und im Namen jenes Steckenpferdes sowohl demokratischer Politiker wie rachsüchtiger Diktatoren, wenn sie gegen etwas protestieren oder etwas verfolgen, nämlich des ‚gesund und natürlich empfindenden Volkes.‘ Das gesund und natürlich empfindende Volk, darauf haben sich sowohl Stalin wie Hitler berufen; Stalin, als er

die nach der Revolution ins Kraut geschossene moderne Kunst als dekadent erklärte und den sozialistischen Realismus zur Staatskunst erhob, und Hitler, als er die Werke der Expressionisten und anderer Moderner als ‚entartete Kunst‘ ausmerzte. Hk bemerkt im ‚St. Galler Tagblatt‘ sehr richtig, daß die Begegnung des breiten Publikums mit der Kunst nicht auf der Ebene häßlich/schön, krankhaft/gesund oder dergleichen stattfinden würde, sondern fast ausschließlich auf der Ebene gewohnt/ungewohnt. – Wobei eben das Ungewohnte

solange abgelehnt wird, als man es gewohnt ist. B. in der konservativen ‚Ostschweiz‘ schreibt zur Interpellation Steiner: ‚Sogenanntes natürliches Denken verlangt nach Gegenständlichkeit, nach Allgemeinheit, nach dem ‚gediegenen Inhalt‘ in gefälliger Form. Ich glaube, daß man es sich da einfach ein bißchen zu leicht, zu bequem macht und geflissentlich übersieht, daß die Kunst nicht nur gibt, sondern auch etwas abverlangt, und zwar ein gewisses Bemühen um Verständnis auch für andere Zielsetzungen als die des ‚gediegenen Inhalts.‘

Alexander Calder (USA): Großes Stabile ‚Die Spinne‘

Diese Künstler (vorgestellt mit einem ihrer letzten Werke) werden die neuen Gebäude der St.-Galler Handels-Hochschule ausschmücken (wenn alles gut geht!)

Hans Arp (Ascona und Paris)

Betonsäule in der neuen Allgemeinen Gewerbeschule in Basel (1961)

Fernando Tapies (Barcelona): Komposition 1958

Pietro Consagra (Rom): Relief

Etienne Hajdu: Metallrelief

Umberto Mastroianni (Turin): Schlacht (1957), Bronze

Pierre Soulages (Paris) soll beauftragt werden, den Lesesaal des Hauptgebäudes mit einem Wandgemälde zu schmücken.

Coghuf (Basel) an der Arbeit am Mosaik für die Universität Basel (1960)

Walter Bodmer (Basel): Metallrelief in der Aula der neuen Gewerbeschule in Basel (1961)

Jean Mirò (Paris): Er soll den Auftrag für ein Wandbild in der großen Halle des Hauptgebäudes erhalten.

Zoltan Kemeny (Zürich und Paris): ‚Amourium‘ aus rotem Kupfer

Paul Speck (Zürich): Stapelplastik an der Gartenbau-Ausstellung in Zürich

Woty Werner (München): Kleiner Zirkus III (1953)

Aufnahmen Aeschbacher, Dräyer, Merkle, Moeschlin & Baur, Morain, Netter (13), Roelli & Mertens (2)